

Boshlang'ich sinflarda ulushlar va kasrlar tushunchalarini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunda ta'lim sohasida dolzarb masalalardandir. Shunday ekan, dars jarayonida ulardan foydalanish o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqish oshadi va dars samaradorligiga erishiladi, vaqtdan yutish imkoniyati tug'ildi, ya'ni mavzuning tushuntirilishiga, o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirishlariga kam vaqt sarflandi, o'quvchilarning o'zlari ulush va kasrga doir shakllarni ekranda rangli tarzda ko'rib boradilar, uning xossalarini misollar yordamida ko'rish imkoniyati oshadi, ko'rgazmalilik ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum (OO'Y uchun). –Toshkent: "O'qituvchi", 2004-yil. -328 b.
2. O'rinboeva L. va boshq. Matematika (3-sinf darsligi). -Toshkent: "Respublika ta'lim markazi", 2022. – 192 b.
3. Bikbayeva N.U. Matematika (4-sinf darsligi). -Toshkent: "Respublika ta'lim markazi", 2020. – 208 b.
4. www.tdpu.uz
5. www.pedagog.uz
6. www.Ziyonet.uz

DIALOGIK NUTQ – BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA O'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISH OMILI

Azimova K.K. Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishda dialogik nutqning ahamiyati, ayniqsa ona tili darslarida bularning o'rni va ahamiyati haqida atroflicha fikr mulohazalar yuritilgan.

Tayanch atamalar: O'quvchi, nutq, dialogik nutq, tarbiya, ko'nikma, yosh o'quvchi, topshiriq, maktab, ijod, ma'naviy tarbiya, mushohada, maslahat, baho, maqsad.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение диалогической речи в формировании учебных мотивов у учащихся начальных классов, особенно на занятиях по родному языку.

Основные термины: Ученик, речь, диалогическая речь, воспитание, умение, юноша, задание, школа, творчество, духовное воспитание, наблюдение, совет, оценка, цель.

Abstract: *In this article, the importance of dialogic speech in the formation of learning motives in primary school students, especially in the mother tongue classes, is discussed.*

Basic terms: *Student, speech, dialogic speech, education, skill, young student, assignment, school, creativity, spiritual education, observation, advice, assessment, goal.*

Tevarak-atrofnı o'rganish jarayoni bola tafakkurini rivojlantirishda boshqa hech narsa bilan almashtirish mumkin bo'lmagan hissiy rag'batlantirishga sabab bo'ladi. Bunday rag'batlanish kichik maktab yoshidagi bolalar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Chunki tevarak-atrofdagi predmetlar, voqeliklar asosida tug'iladigan hissiyot bola tafakkurida rivojlanib, uning xulqiga, hatti-harakatlariga ko'chadi. Shuning uchun ham bolaning tevarak-atrofdagi voqelikni bilib borishi, uning go'zalligini, bitmas- tunganmas murakkabliklarini his etishi, ijtimoiy munosabatlar va kattalar dunyosiga kirib borishi, uning har tomonlama kamol topishi bilan birga, unda xulq-atvor me'yorlarining tarkib topib, shakllanib borishiga olib keladi. Zero, bolalik dunyoni zavqlanib, hissiyotlarga to'lib idrok etish, uni kashf etish bilan uyg'undir.

Demak, ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish, xilma-xil va betakror dunyoni metodik tomondan qiziqarli, turli shakl va vositalardan foydalangan holda zamon talablari asosida bolalarga yetkazishni tashkil etish zaruratini keltirib chiqaradi. Bu borada zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bolalarning yoshi, o'ziga xos xususiyatlari, axloqiy fazilatlarini, boshqalarga munosabati kabi juda ko'p talablarni hisobga olishdir.

Ma'lumki, pedagogik texnologiya deganda o'quv-tarbiya jarayonini oldindan ma'lum tizimda uzviy loyihalash, ma'lum pedagogik tizimning hayotda amalga oshiriladigan loyihasi, qurilishi degan ma'no tushuniladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish ham ma'lum pedagogik tizimning loyihasidir. Ya'ni bolalarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish maqsadi, mazmuni, tarbiya metodlari, shakllari va vositalari ifodalangan bir butun tizim texnologiyasidir.

Ayni muammoga oid tadqiqotlar jarayonida hozirgi davr talabi darajasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida sinfdan tashqari ishlar vositasida ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishning bir butun tizimi, mazmuni, o'ziga xos xususiyatlari aniqlab chiqildi hamda eng yangi talablar darajasida uni amalga oshirish metodlari, shakllari va vositalari texnologiyasi ishlab chiqildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida maqsadga muvofiq ravishda ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish ham aslida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning tarkibiy qismi bo'lib, bunda eng muhim metod bu dialogik nutq, ya'ni bolalar bilan so'zlashishdir. So'zlashish og'zaki nutqning eng oddiy shakli bo'lib, unda bola o'zini tutishi, ko'z qarashi, hatti-harakati, ovozining past-balandligi, tezligi kabi turli holatlar hisobga olinadi. So'zlashish – dialogik nutq, asosan kattalar yordamida amalga oshiriladi va u ayniqsa, tevarak-atrofnı bilish jarayonida yaxshi natijalar beradi. Jumladan, jamoat joylarida, ko'pchilik o'rtasida nutq madaniyatiga rioya etishga e'tibor qaratiladi.

Kundalik hayot va taassurotlar asosida uyushtiriladigan muloqot erkin muloqot bo'lib, yo'l-yo'lakay o'tkazilsa-da, o'quvchilarida o'zaro do'stona munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga ma'naviy-axloqiy tarbiya malakasining o'zlashtirilishiga zamin bo'ladi. Bolalarda ko'proq guruh bilan qilingan sayrlarda tevarak-atrofnı kuzatib, o'qituvchisi va do'stlari bilan so'zlashadi, uyda esa oila a'zolari bilan muloqot natijasida bog'lanishli nutqi shakllana boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Вкготский Л.С. Педагогическая психология. –М., 1996. – С.84.
2. Коротов В.М. Идущему на первые уроки. –М., 1971. –С.15.
3. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoillari. –T.: O'zbekiston, 2000. –B.30-34.
4. Yo'ldoshev J.G'. Ta'lim yangilanish yo'lida. –T.: O'qituvchi, 2000. –B.35.
5. Фукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. – М., 1971. – С. 53-54.

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLIKLARIDA BIRGALIKDA ISHLASHGA DOIR MASALALARNING KIRITILISHI. (YANGI AVLOD DARSLIKLARI MISOLIDA)

Murakkab matnli masalalar ichidan bir xil ketma-ketlikda bajariladigan va bir xil amallar bilan yechiladigan qator masalalarni ajratish qiyin emas. Bunday masalalarni bir turdagi masalalar deb aytilish mumkin. Lekin ba'zi muhim belgilarga ega bo'lgan murakkab masalalarni metodika kursida **tipik arifmetik** masalalar deb qabul qilingan.

Tipik masalalarning o'ziga xos belgisi ularning tipik bo'lmagan masalalarga qaraganda ancha qiyinroq bo'lishi va ularni yechish uchun maxsus mulohaza usullarini qo'llash zarurligidadir.

Biz quyida birgalikda yechishga doir tipik arifmetik masalalarni yechish usullari haqida to'xtalib o'tmoqchiman

Mazkur tipga qarashli masalalarning mazmuni turlicha bo'ladi.

a) bir qancha kishi, brigada yoki ishlash vositalari (traktor, ekskavator, buldozer) ma'lum bir ishni alohida bajarganda, ish qancha vaqtda tugallanishi aytilib, ular birgalikda ishlaganda, ishning tugashi muddatini topish so'raladi;

b) bir necha kishi, brigada yoki ishlash vositalari birgalikda ishlaganda ma'lum bir ishning tugallanish muddati berilib, shulardan bittasini yolg'iz o'zi ishlaganda shu ish uchun sarflanadigan muddatni topish so'raladi. (boshqalarning yolg'iz ishlaganlarida ishni tugatish muddatlari beriladi);

v) bir qancha ishchi yoki brigada bir vaqtda ma'lum bir ishni boshlab, bir necha kun o'tgach, ularning ba'zilarini boshqa ishga ko'chirganda, butun ish yoki qolgan ish necha kunda tugallanishi so'raladi;

g) bir qancha ishchi yoki brigada bir vaqtda ma'lum bir ishni boshlab, bir necha kun o'tgach, ularga yangi yordamchilar qo'shilganda butun ish, yoki ishning qolgan qismi necha kunda tugallanishi so'raladi va xokazo.

Bunday masalalarni yechishni, yolg'iz bajarish muhlati soat bilan berilgan bo'lsa, bir soatligini, kun bilan berilgan bo'lsa, bir kunligini topishdan boshlash kerak. Birgalikda ishlashga doir masalalar boshlang'ich sinf darsliklarida uchraydi. Ammo bunday tipdagi masalalarni yechish jarayonida o'quvchilar ayrim xatolarga ham yo'l qo'yishini tez-tez kuztish mumkin.

Quyidagi masalani qaraylik.

Masala: 150 ta velosipedni ta'mirlash kerak. Usto bu ishni 10 kunda, shogirdi esa 15 kunda bajaradi. Ular birga ishlashsa bu ishni necha kunda bajarishadi?

Masalaning qisqa sharti:

Usto- 10 kunda

150 ta velosiped -? kunda

Shogird -15 kunda

Ushbu masala yechish uchun berilganda quyidagi yechim variantlarini ko'rsatishadi.

1-variant: $1) 10+15=25$ (kunda)

2) $150:25=6$ (kun)

2-variant: $150: (10+15)=150:25=6$ (kun)

3-variant: $1) 150:10=15$ (ta)

2) $150:15=10$ (ta)

3) $15+10=25$ (ta)

4) $150:25=6$ (kun)

Javob: Usta va shogird birga ishlashsa bu ishni 6 kunda bajarishadi.

Bu yechim variantlarini tahlil qilinganda, har gal uchalla yechim variantlarida natija 6 chiqqan bo'lsa, ham 1 va 2- yechim variantlari **xato** yechimlaridir.

Agar o'quvchiga har bir amaldan so'ng "nimani topding?" degan savol berilganida ular amal natijalarini izohlab berisha olmaydi. Darhaqiqat "10 ga 15ni qo'shib nimani topding?" degan savolga yoki, "150 ni 25 kunga bo'lib nimani topding?" kabi savollarga masala yechimiga mos javob topa olmaymiz. Shuning uchun bu masalaning to'g'ri yechimi 3-variant yechimidir.